

تعليق على الأمر القضائي

رقم 182 الصادر بتاريخ 29 مارس 2007

ملف رقم 143/1/2007⁽¹⁾

إعداد: دة. جودية خليل

دكتوراه في الحقوق

يتعلق الأمر القضائي موضوع التعليق بإشكالية أثارت جدلا على مستوى الفقه، وتباينا على مستوى القضاء، ويتعلق الأمر بالجهة المختصة مكانيا بالنظر في دعوى الصعوبة في حالة الإنابة القضائية. وقبل أن نستعرض بعض مواقف الفقه والقضاء حول الإشكالية المطروحة سنقف في مرحلة أولى عند وقائع الأمر القضائي.

أولا - وقائع الأمر القضائي موضوع التعليق:

تتلخص وقائع الأمر رقم 182 في تقديم المدعي بواسطة نائبه لمقال أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بمراكش عرض فيه أن المدعى عليها استصدرت في مواجهته قرارا استئنافيا قضى عليه بالأداء، فتح له الملف التنفيذي المطلوب إيقاف تنفيذ القرار القضائي المتعلق به لوجود صعوبة في التنفيذ، ونظرا لكونه - أي المدعي - استصدر بدوره حكما في مواجهة المدعى عليها قضى عليها بالأداء، فإنه أقام دعوى ترمي إلى إجراء مقاصة بين الدينين التي تشكل في نظره واقعة جديدة طرأت بعد التنفيذ تستدعي التصريح بوجود صعوبة.

وبعد حجز الملف للتأمل قضى السيد رئيس المحكمة التجارية بمراكش بوجود صعوبة قانونية في إطار الملف التنفيذي رقم 1004 / 2006 مع الأمر بإيقاف إجراءات التنفيذ.

(1) (غير منشور).

ثانيا- التعليق.

إن تنفيذ الأحكام من طرف كتابة الضبط قد لا يتم بشكل عادي في جميع الأحيان، وإنما قد تعترضه صعوبات تحول دون تمامه، وقد تثار هذه الأخيرة من طرف طالب التنفيذ أو المنفذ عليه أو الغير أو العون المكلف بالتنفيذ. وإثارة الصعوبة في التنفيذ من طرف إحدى الجهات المخول لها قانونا ذلك، من شأنه عرقلة التنفيذ وإطالة أمد النزاع على الرغم من صدور قرار أو حكم قابل للتنفيذ.

فما المقصود بصعوبة التنفيذ؟

صعوبات التنفيذ هي المنازعات الواقعية أو القانونية المتعلقة بتنفيذ الأحكام القابلة للتنفيذ والتي يثيرها الأطراف أو الأغيار، وتعرض على قاضي المستعجلات بقصد اتخاذ إجراء وقتي هو وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه، وعلى قضاء الموضوع بعد ذلك بقصد البت فيها⁽¹⁾.

والسند القانوني لدعوى الصعوبة الوقتية هو الفصل 149 وما بعده من قانون المسطرة المدنية، والفصل 436 من نفس القانون.

فمن خلال الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية يتبين أن رئيس المحكمة الابتدائية هو المختص نوعيا بالبت في الصعوبات الواقعية أو القانونية التي تعترض التنفيذ، حيث يبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال. وإذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف فإن الاختصاص يسند للرئيس الأول. وبالرجوع إلى الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية نلاحظ على أنه نص على إسناد الاختصاص إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية للبت في الصعوبات الواقعية والقانونية التي تعترض التنفيذ⁽²⁾.

ويناط بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم مهمة الإشراف على التنفيذ وإذا اقتضت الضرورة مباشرة إجراءات التنفيذ بمحكمة غير المحكمة المصدرة للحكم المراد تنفيذه، فإنه يسوغ لكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أن تنيب عنها كتابة ضبط المحكمة التي يجب أن يقع التنفيذ في دائرتها القضائية إعمالا للفصل 439 من ق.م.م.

(2) عبد اللطيف هداية الله: القضاء المستعجل في القانون المغربي الطبعة الأولى 1998، مطبعة النجاح الجديدة. ص: 589.

وإذا طرأت عوارض أثناء التنفيذ تحول دون تمامه، فإن أول إشكال يعترض مثير الصعوبة هو الجهة المختصة، فهل يناط الاختصاص برئيس المحكمة المصدرة للحكم أم رئيس محكمة الإنابة؟.

كما تقدم أثار هذه المسألة جدلا على مستوى الفقه واختلافا على مستوى القضاء ويمكن التمييز في هذا الصدد بين اتجاهين أساسين:

أولا - اتجاه يذهب إلى إسناد الاختصاص للمحكمة المصدرة للحكم

يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن رئيس المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم يظل هو المختص بنظر دعوى الصعوبة، وأن سلطة رئيس المحكمة المنابة لا تتعدى حدود الإنابة، وينحصر دورها في اتخاذ إجراءات التنفيذ دون الوصول إلى حد إيقافه عند إثارة صعوبة واقعية أو قانونية، لأن سلطة التنفيذ لا تزال بيد المحكمة التي أصدرت الحكم، وإلى رئيسها يرجع أمر البت في طلبات إيقاف التنفيذ عند إثارة أية صعوبة مادية أو قانونية. وفي هذا الصدد قضى رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بإسناد الاختصاص للمحكمة المصدرة للحكم، وليس للمحكمة التي تنفذه بعله أن الفصلين 26 و 436 من ق.م.م يسيران في هذا الاتجاه⁽³⁾.

(3) أثار مسألة إسناد الاختصاص إلى جهتين قضائيتين مختلفتين جدلا على مستوى الفقه يتعلق بتحديد الجهة المختصة. ولحسم هذه الإشكالية، فقد وضع الفقه بعض المعايير تتمثل في الآتي:

أولا - معيار الشروع في التنفيذ،

يذهب أنصار هذا الاتجاه، إلى أن رئيس المحكمة الابتدائية هو الجهة المختصة الوحيدة بالنظر في صعوبة التنفيذ الوقتية بمجرد الشروع في التنفيذ، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية، ولا يشاركه الرئيس الأول هذا الاختصاص، وإن كان النزاع في الجوهر معروضا أمام محكمته، أما في مرحلة ما قبل الشروع في التنفيذ، فإن الصعوبة الوقتية ينظرها رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات في إطار الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، ويشاركه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف هذا الاختصاص أن كان النزاع في الجوهر معروضا على محكمته.

ومن بين القرارات التي تبني فيها المجلس الأعلى هذا المعيار نذكر القرار عدد 1888، منشور بالمجلة المغربية للقانون، العدد 1، ص: 40.

ثانيا - معيار المماثلة،

من أنصار معيار المماثلة بين الفصلين 149 و 436 من قانون المسطرة المدنية ذ عبد الواحد الجراي الذي يذهب في هذا الصدد إلى أنه ليس هناك أية مفارقات بين الفصلين المذكورين أعلاه، بدليل أن الفصل

وفي معرض تعليق الأستاذ عبد اللطيف مشبال على هذا الأمر يقول:
 "ولا ريب أن طلب الصعوبة قدم إلى قاضي المستعجلات لا إلى محكمة الموضوع،
 فيكون الاستشهاد بنص الفصل 26 من ق م م في غير محله، خاصة أن هذا الفصل
 يوجب على محكمة الموضوع مراعاة أحكام الفصل 149 من نفس القانون⁽⁴⁾."

149 من ق م م لا يتضمن سوى إشارة بسيطة أوردها المشرع على سبيل المثال فقط للقضايا الاستعجالية
 والاختصاص الاستعجالي، في حين أن الفصل 436 من ق م م يتناول موضوع الصعوبة بتفصيل ويتحدث عن
 الصعوبة القانونية والواقعية ويحدد الأشخاص الذين لهم حق إثارتها.

ويرى ذ الجراي أن الفصلين 149 و 436 من ق م م متكاملين، ولعل هذا ما يفسر اعتمادهما معا من طرف
 رؤساء المحاكم الابتدائية في أوامرهم الاستعجالية.

- عبد الواحد الجراي: تعقيب على رد اتجاهات في العمل الاستعجالي للرئيس الأول، مقال منشور بمجلة
 الملحق القضائي العدد 16 ص: 37.

ثالثا - معيار قوة الشيء المقضي به،

يرى أنصار هذا الاتجاه أن الأحكام والقرارات التي استنفذت جميع طرق الطعن العادية من تعرض واستئناف،
 ترفع الصعوبة التي تثار بشأنها إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية. وإذا كان النزاع معروضا على محكمة
 الاستئناف فإن دعوى الصعوبة ترفع إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.

وفي هذا السياق قضى المجلس الأعلى بما يلي:

"حيث إن الفصل 436 من ق.م.م ورد في الباب المتعلق بالقواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام،
 وتفيد الفصول السابقة له أن الأمر يتعلق بالأحكام التي تكتسي قوة الشيء المقضي به، أما الصعوبة المتعلقة
 بتنفيذ أحكام مستأنفة، فإن الفصل 149 من ق.م.م صريح في أن الاختصاص في البت يكون للرئيس الأول
 لمحكمة الاستئناف."

- قرار عدد: 86/8664 صدر بتاريخ 9/4/88 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 4243 ص: 181.
 ويترتب على هذا المعيار عدة آثار من بينها أن الرئيس الأول يختص بالبت في دعاوى الصعوبة الوقتية، إذا
 كان النزاع معروضا على محكمته، وذلك بمقتضى الطعن بالاستئناف.

أما إذا تم الطعن بإحدى طرق الطعن غير العادية، كتعرض الغير الخارج عن الخصومة أو التماس إعادة
 النظر، فإن الصعوبة الوقتية ينظرها رئيس المحكمة الابتدائية بصفته تلك، وذلك طبقا للفصل 436 من
 ق.م.م على اعتبار أن الحكم يكتسي قوة الشيء المقضي به متى استنفذ طرق الطعن العادية.

للمزيد من التفاصيل حول الموضوع انظر:

- جودية خليل: آثار إلغاء الأحكام بعد تنفيذها - دراسة مقارنة - أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، السنة
 الجامعية 2007-2008 كلية العلوم القانونية والاقتصادية جامعة القاضي عياض بمراكش، ص: 126 وما
 بعدها.

(4) وجاء في تعليق الأمر المذكور ما يلي:

ومن أنصار هذا الاتجاه أيضا الأستاذ الفكهاني الذي يقول في هذا الصدد: "القاعدة هي أن المحكمة التي أصدرت الحكم هي التي تقوم بتنفيذه ونظر الصعوبات الواقعية والقانونية التي يثيرها الأطراف في تنفيذه، وهذه المحكمة هي المحكمة الابتدائية دائما، التي يقع في دائرتها التنفيذ بواسطة كتابة الضبط التابعة لها، وينظر هذه الصعوبات رئيس المحكمة الابتدائية بها بصفته قاضي المستعجلات، ويمكن لمحكمة الاستئناف أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة ابتدائية.

وفي حالة إنابة محكمة ابتدائية في تنفيذ الحكم من لدن كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم، أو من لدن محكمة الاستئناف في حالة إلغاء الحكم المطعون فيه، فتكون المحكمة التي أصدرت الحكم هي المحكمة المختصة بنظر صعوبات التنفيذ المطروحة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 من ق.م.م.⁽⁵⁾.

ثانياً: إسناد الاختصاص لمحكمة الإنابة

من أنصار هذا الاتجاه الأستاذ محمد الشرقاوي الذي يرى أن الاختصاص المكاني في حالة الإنابة، يعود لرئيس المحكمة التي يجري بدائرتها التنفيذ سواء تعلق الأمر بتنفيذ حكم ابتدائي أو قرار استئنافي⁽⁶⁾.

ويرى الأستاذ محمد النجاري أن الاختصاص بالنظر في الصعوبة في حالة الإنابة القضائية يناط برئيس محكمة الإنابة، لأن الفصل 436 من ق.م.م ينص على إحالة

" حيث إن الأصل في التشريع المغربي أن كل محكمة مختصة بالبت في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ أحكامها وقراراتها ما لم يرد نص مخالف لذلك، وهذا ما نصت عليه مقتضيات الفصلين 26 و 436 من ق.م.م. وحيث يبدو من ذلك، أن المحكمة المختصة مكانيا في صعوبات التنفيذ هي المحكمة التي أصدرت الحكم المراد تنفيذه لا المحكمة التي تنفذه".

- أمر استجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تحت عدد: 2696 / 83 بتاريخ 10 / 11 / 1983 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد: 10-11 ص: 116 وما بعدها.

وأيضا الأمر الصادر بتاريخ 27 / 11 / 1989، عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط ملف عدد 1044 / 89 منشور بالعدد التاسع من رسالة المحاماة ص: 134.

(5) تعليق على أمرين استعجالين، مجلة رابطة القضاة، العدد 1213، ص: 130.

(6) التعليق على قانون المسطرة المدنية المغربي في ضوء الفقه والقضاء، الطبعة الأولى 1983، إصدار

الدار العربية للموسوعات، ص: 333.

الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ عليه أو المحكوم عليه أو العون المكلف بالتنفيذ أو الغير مما لا يتصور معه واقعيًا أن يرفع مأمور التنفيذ الصعوبة التي تعترضه في التنفيذ على غير رئيسه إضافة إلى أنه يصعب من الناحية الواقعية أن يحدث التنسيق اللازم لعدم عرقلة التنفيذ بإصدار أمر الصعوبة قبل الوقت المحدد للتنفيذ إذا كانت هذه الصعوبة معروضة على رئيس محكمة مكان التنفيذ.

وعلى مستوى العمل القضائي قضى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بإسناد الاختصاص في النظر في دعوى الصعوبة إلى محكمة الإنابة، لأن صلاحيات المحكمة المصدرة للحكم تنتقل إلى محكمة الإنابة، بدليل أن الإنابة تفويض، وهذا الأخير يخول للمحكمة المنابة ممارسة جميع إجراءات التنفيذ، وكذا النظر في صعوباته⁽⁷⁾.

ونعتقد أن هذا الاتجاه القضائي الأخير هو الأقرب للصواب والأكثر نجاعة من الناحية العملية، لأن المطلوب من قاضي الصعوبة هو توفير حماية مؤقتة للمنفذ عليه الذي يهدده خطر التنفيذ، وذلك لتلافي مخاطر الإلغاء بعد التنفيذ، وما يترتب عن ذلك، من صعوبات من أبرز مظاهرها تعذر إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

ومن ثم فإننا لا نؤيد التوجه القضائي الذي سار فيه الأمر القضائي موضوع التعليق والذي قضى بإسناد الاختصاص لرئيس المحكمة المصدرة للحكم بدل محكمة الإنابة بعلّة أن الصعوبة الواقعية هي التي تستدعي الرجوع إلى ملف التنفيذ للتأكد من صحتها، بخلاف الصعوبة القانونية لانعدام المؤيد القانوني الذي يدعم ويؤيد هذا التوجه، ولأن من شأن تكريس الاتجاه القضائي الذي يقول بإسناد الاختصاص للنظر في دعوى صعوبة التنفيذ إلى رئيس المحكمة المصدرة للحكم، أن تصادر الغاية من مسطرة الصعوبة

(7) صعوبة تنفيذ الأحكام والقرارات، مقال منشور بمجلة القضاء والقانون العدد: 128، ص: 33.

وفي السياق نفسه يراجع ذ محمد النجاري: الاختصاص المكاني في دعاوى إشكالية التنفيذ المؤقتة. مقال منشور بمجلة الملحق القضائي العدد: 22، ص: 155 وما بعدها.

- عبد النبي محترم: إشكالات تنفيذ الأحكام المدنية، مقال منشور بالعدد 27 من مجلة المحامي، ص: 66. وعلى مستوى الفقه المصري يذهب ذ مصطفى مجدي هرجة إلى أن اختصاص محكمة مكان التنفيذ يتعلق بالنظام العام، ذلك أنه وإن كان تحديد الاختصاص المحلي يرتبط بوظيفة المحكمة بالنسبة لقضية معينة. فالمشرع يريد أن تختص بمنازعات التنفيذ نفس المحكمة التي جرى هذا التنفيذ تحت إشرافها.

- منازعات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، سنة الطبع غير مذكورة، مطبعة التقدم، ص: 207.

الوقتية والمتمثلة في الوقاية من الإلغاء بعد التنفيذ. كيفما كانت طبيعة الصعوبة المثارة وسواء أكانت وقتية أو موضوعية. ويعزى ذلك للطبيعة الاستعجالية لدعوى الصعوبة والتي تستدعي البت بسرعة لتلافي التنفيذ وهذه النتيجة لا يمكن أن تتحقق في أغلب الأحيان حينما تعرض مسطرة الصعوبة على رئيس محكمة الإنابة لأن تقديم طلب الإيقاف أو التأجيل لوجود صعوبة أمام رئيس المحكمة المصدرة للحكم للمطلوب إيقافه لا يحول دون حصول وتمام التنفيذ المباشر داخل دائرة نفوذ محكمة الإنابة وخاصة في الحالة التي يتزامن فيها تحديد موعد التنفيذ مع تقديم مقال الصعوبة أمام المحكمة المصدرة للحكم المطلوب إيقافه لوجود صعوبة قانونية أو واقعية تحول دون تنفيذه، نظرا لتعذر التنسيق في الوقت الملائم بين كتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم، وكتابة ضبط محكمة الإنابة بسبب البعد الجغرافي بينهما.

إضافة إلى ما تقدم، فإن اختصاص محكمة الإنابة ينتصر لروح العدالة، وتقضيته الضرورة العملية، لأنه عندما تثار مسطرة الصعوبة أمام محكمة الإنابة، فإن بإمكان رئيسها أن يطلع عن قرب على الملف التنفيذي وأن يعرف التاريخ المعين للتنفيذ وبالتالي فإن المنفذ عليه يصير في مأمن - مؤقتا - من مباغثته بالتنفيذ وهذه الفرضية لا تتحقق إذا بوشرت إجراءات التنفيذ في دائرة نفوذ محكمة الإنابة، وقدم طلب الإيقاف لوجود صعوبة أمام رئيس المحكمة المصدرة للحكم المطلوب إيقافه. فضلا على أن تقديم الطلب أمام محكمة الإنابة من شأنه أن يمكن رئيسها من التأكد من مسألة الاختصاص أولا، ثم التثبت في مرحلة ثانية من توفر شروط قبول طلب الصعوبة والمتمثلة في شروط الاستعجال، عدم المساس بحجية الحكم موضوع الصعوبة، كون الصعوبة لاحقة على صدور الحكم، عدم تقديم طلب تأجيل لأكثر من مرة، تقديم الطلب قبل تمام التنفيذ، جدية الصعوبة⁽⁸⁾ وهذه الشروط لا يمكن التأكد منها إلا إذا اطلع قاضي الصعوبة على ملف التنفيذ.

(8) وجاء في معرض تعليل الأمر ما يلي:

"وحيث أن الدفع بعدم الاختصاص المحلي دفع مردود، ذلك أن اختصاص المحكمة الابتدائية بالرباط مستمد من مقتضيات الفصل 436 من ق.م.م، الذي يعطي الحق لأطراف النزاع والى عون التنفيذ برفع الصعوبة إلى السيد الرئيس. كلما كان هناك عنصر يخلق استشكالا في التنفيذ، وأن صفة محكمة الرباط كمحكمة إنابة لا تفقدها هذه الصفة طبقا للفصل 436. من ق.م.م على اعتبار أن صلاحية محكمة الأصل

هذا من جهة، من جهة أخرى فإن تقديم الطلب أمام رئيس المحكمة المصدرة للحكم المطلوب إيقافه أو تأجيله لوجود صعوبة لا يخلو من صعوبات من الناحية العملية، وخاصة في الفترة الفاصلة بين تقديم طلب الإيقاف أو التأجيل لوجود صعوبة والبت فيه، لأن المنفذ عليه يكون مهتدا بالتنفيذ عليه في أية لحظة لتعذر اطلاع رئيس المحكمة المصدرة للحكم على الملف التنفيذي بالسرعة اللازمة التي تقتضيها الطبيعة الاستعجالية لمسطرة الصعوبة الوقتية.

ومن جهة ثالثة، فإن رئيس محكمة الإنابة غير ملزم من الناحية القانونية بإيقاف التنفيذ، لمجرد إثارة مسطرة الصعوبة أمام المحكمة المصدرة للحكم المطلوب إيقافه لوجود صعوبة، لأن مرحلة التنفيذ تشكل امتدادا لمرحلة التقاضي، وبعد الإعلان عن موعد التنفيذ وإخطار الأطراف بذلك تنشأ مراكز قانونية لا يمكن المس بها أو تغييرها بشكل عبثي وإنما لا بد من أسباب قانونية تبرر عدم متابعة إجراءات التنفيذ بشكل عادي.

خلاصة القول إن إسناد الاختصاص لرئيس محكمة الإنابة للنظر في الصعوبات المتعلقة بالتنفيذ تقتضيه الضرورة العملية، وتفرضه بالحاح الطبيعة الاستعجالية لدعوى الصعوبة التي تستلزم البت بالسرعة اللازمة في طلب الإيقاف أو التأجيل لوجود صعوبة، وهذه الفرضية لا تتحقق إلا إذا أسند الاختصاص لرئيس محكمة الإنابة، لأنه هو الوحيد المؤهل للاطلاع على ملف التنفيذ وعلى إجراءاته بالسرعة اللازمة وإصدار أمره في الموضوع تلافيا لحصول التنفيذ أو تمامه والذي يشكل خطرا يهدد مصلحة المنفذ عليه في أية لحظة، لا يحول دون حصوله إسناد الاختصاص لرئيس المحكمة

كلها تنتقل إلى محكمة الإنابة باعتبار أن الإنابة هي تفويض وهذا التفويض لا يمكن أن يقتصر على ممارسة الإجراءات العادية الجبرية للتنفيذ دون البت في الإشكاليات المطروحة سواء طبقا للفصل 149 أو 436 من ق.م.م. وإن اقتضى الحال الفصل 468 من ق.م.م. "

- ملف استعجالي عدد 6/ 1143 / 88.

- ذكره ذ. عبد الفتاح بنوار في قانون المسطرة المدنية، الطبعة الثانية 1998 مطبعة النجاح الجديدة، ص: 355.

للمزيد من الاطلاع حول موضوع شروط دعوى الصعوبة الوقتية انظر:

- جودية خليل: آثار إلغاء الأحكام بعد تنفيذها، م.س، ص: 116 وما بعدها.

المصدرة للحكم المطلوب إيقافه لتعذر اطلاع هذا الأخير على الملف التنفيذي بالسرعة اللازمة، ناهيك عن الصعوبات اليومية التي تتخبط فيها كتابات الضبط مردها إلى كثرة الملفات، وغياب التنسيق بين كتابة ضبط محكمة الإنابة في الوقت الملائم وهذه العراقيل اليومية، تحول دون تفعيل الغاية من مسطرة الصعوبة الوقتية.

وقد آن الأوان ليتدخل المشرع بشكل مستعجل لتخصيص إشكالية الاختصاص المكاني في دعاوى الصعوبة الوقتية وتحديد الحالة المتعلقة بالإنابة القضائية الأهمية القانونية التي تتطلبها بتنصيب تشريعي صريح على إسناد الاختصاص لرئيس محكمة الإنابة لوضع حد للصعوبات العملية التي تتمخض عنها ولعل أبرزها حصول أو تمام التنفيذ على الرغم من وجود الصعوبة فعلا بسبب عدم التنسيق بين كتابتي ضبط المحكمة المصدرة للحكم المطلوب إيقافه لوجود صعوبة، ومحكمة الإنابة في الوقت الملائم.